

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Мадалиева Салтанат Ахуновна

Старший преподаватель Ошского государственного педагогического
университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10802254>

***Аннотация.** В статье автор раскрывает особенности использования разнообразных инновационных педагогических технологий в воспитательно-образовательном процессе ДООУ для речевого развития детей дошкольного возраста.*

***Ключевые слова:** инновационная деятельность, дошкольное образовательное учреждение, речевое развитие, инновации, технологии.*

***Abstract.** In the article, the author reveals the features of using a variety of innovative pedagogical technologies in the educational process of preschool educational institutions for the speech development of preschool children.*

***Annotatsiya.** Maqolada muallif maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish uchun maktabgacha ta'lim muassasalarining ta'lim jarayonida turli xil innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish xususiyatlarini ochib beradi.*

Речевое развитие – это одна из важнейших образовательных областей, так как полноценное развитие детей в любой из этих образовательных областей невозможно без речи, без общения, без коммуникативной деятельности. Речь – это особый вид деятельности, тесно связанный с сенсорными процессами, памятью, мышлением, воображением, эмоциями. Все эти процессы, как и сама речь, активно развиваются в раннем и дошкольном возрасте.

Все задачи развития речи детей дошкольного возраста (обогащение словарного запаса, формирование грамматического строя речи, звуковая культура) не достигнут своей цели, если не найдут завершающего выражения в развитии связной речи.

Можно определить несколько причин, влияющих на возникновение речевых нарушений: ухудшение экологических факторов, патологии беременности, родовые травмы, ослабление здоровья детей и рост детской заболеваемости, а также различные социальные причины.

Компьютеризация повседневной жизнедеятельности человека также не всегда оказывает положительное влияние на развитие и формирование речи подрастающего поколения, поскольку мы выступаем связным звеном в передаче опыта и культурного наследия богатого русского языка. Современный ритм жизни практически каждого человека, желание уйти в виртуальные социальные сети от реальных проблем, сводит к минимуму установление полноценного общения с детьми. Дети, подражая значимым для него взрослым, уже в раннем возрасте тянутся к компьютерам, гаджетам и телевизорам.

Наблюдается тенденция к снижению уровня языковой культуры общества в целом, а в детском сообществе в частности. Дети, зачастую слышат вокруг себя не только неправильно оформленную речь, но и далеко нелитературные выражения. Как показывают психологические, лингвистические и психолингвистические исследования детской речи таких ученых как Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, М.И. Лисина, Н.С. Жукова, – любое нарушение в ходе развития речи отражается на деятельности и поведении детей. В связи с

этим, перед педагогами стоит задача – сформировать условия, в которых дошкольники смогут свободно овладеть разговорной речью, поэтому необходим поиск эффективных методов и приемов обучения, дающих возможность любому ребенку проявить себя в речевой активности.

Происходит глобальный пересмотр принципов дошкольного образования. Дети легко осваивают информационно-коммуникативные средства, и традиционными наглядными средствами их сложно удивить. В настоящее время использование инновационных технологий в работе по формированию речи у детей становится все более актуальным. Работа педагога не должна быть ограничена рамками старых и проверенных методов. Важным отличием инновационной деятельности от традиционной является то, что воспитатель выполняет роль не наставника, а соучастника процесса и придерживается положения «не рядом, не над, а вместе».

Благодаря исследованиям в области педагогической инноватики В.И. Звягинского, В.А. Слостенина, А.В. Хуторского и др. была доказана их прогрессивная и реформирующая роль в системе образования. В трудах педагогов О.А. Бекетовой, Н.В. Микляевой рассматриваются вопросы организации инновационной деятельности в саду.

Особенности инновационной деятельности педагога в условиях модернизации педагогического образования рассматривали такие авторы, как М.П. Прохорова, А.А. Шкунова [2], а Н.Б. Пугачева [3] – основные источники применения инноваций в процессе развития речи дошкольников.

Работа в инновационном режиме позволяет оптимизировать воспитательно-образовательный процесс, делает его более рациональным и эффективным [1].

Под инновационными технологиями в развитии речи детей дошкольного возраста подразумеваются нововведения в содержаниях, формах, методах, средствах педагогической деятельности по речевому развитию воспитанников в ДОУ, в которых находят воплощения последние научные исследования и достижения передового педагогического опыта.

Можно условно разделить наиболее распространенные инновационные технологии, используемые в речевом развитии дошкольников:

- инновационные технологии, меняющие формы работы по речевому развитию воспитанников в ДОУ;
- инновационные технологии, использующие методы и приемы, направленные на развитие психофизиологической основы речевой деятельности;
- инновационные технологии, использующие методы и приемы, направленные на развитие собственно речевых умений и навыков.

Цель статьи: познакомить с опытом использования инновационных методов, направленных на развитие собственно речевых умений и навыков, а именно – проектной деятельности и кругов Луллия как элемента ТРИЗ-технологии.

Метод проектов — это педагогическая инновационная технология, стержнем которой является самостоятельная деятельность детей — исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты.

Авторское методическое пособие «С чего начинается Родина» отвечает всем требованиям Государственного образовательного стандарта дошкольного образования к предметно-развивающей среде, которая играет большую роль в обогащении словарного

запаса. Ее содержание должно способствовать наиболее эффективному развитию индивидуальности каждого ребёнка с учётом его возрастных особенностей.

Дидактические игры и задания пособия «С чего начинается Родина» разделены по блокам: «Моя семья», «Мой дом», «Мой город», «Моя Республика».

Игровые задания блока «Моя семья» позволяют не только систематизировать знания дошкольников о своей семье, о её членах, но и обогащают словарный запас, формируют у детей способность употреблять слова-приветствия, слова-благодарности, ласковые обращения в своей речи, развивают мышление и связную речь.

Игровые задания блока «Мой дом» направлены на закрепление понятий (фундамент, стены, крыша, окно, дверь, балкон, подъезд, крыльцо, чердак), формирование грамматического строя речи (умение согласовывать слова, подбор однокоренных слов, умения составлять относительные прилагательные), знакомство со слоговой структурой слова, совершенствование умений составлять предложения по заданным схемам с опорой на картинки.

Блок «Мой город» также способствует развитию речевых навыков, упражняет дошкольников в выделении первого звука в словах, совершенствует умение образовывать прилагательные от существительных, развивает умения классифицировать городские здания по их назначению, совершенствует умения дошкольников в составлении описательных рассказов по картинкам, развивает связную речь.

Обогащается словарный запас и развивается связная монологическая и диалогическая речь посредством дидактических игр и заданий блока «Моя Республика»: умения классифицировать слова по признаку, закрепления понятий «достопримечательность» в активном словаре детей и умения составлять описательные рассказы по алгоритму.

От традиционных пособий его отличает то, что оно позволяет дошкольнику быть активным участником всего процесса, на любом из его этапов, а также вариативность, информативность, прочность, эстетичность, доступность, пригодность к использованию одновременно подгруппами детей (так же с участием взрослого как играющего партнера).

Еще одним вариантом инновационной формы организации совместной деятельности детей и педагога является Адвент-календарь, или «календарь ожидания», который представляет собой, по сути, своеобразное планирование совместной деятельности педагога и детей.

Адвент-календарь – это универсальный инструмент педагога для организации деятельности с детьми в форме игры, поскольку является средством привлечения внимания дошкольников в организации организованной образовательной деятельности.

Реализация предложенной системы работы охватывает все образовательные области: познавательное развитие (наблюдения, тематические беседы, дидактические и настольно-печатные игры, поисково-экспериментальная деятельность), социально-коммуникативное развитие (сюжетно-ролевые игры, просмотр мультфильмов, рассматривание сюжетных картинок, беседы по ОБЖ), физическое развитие (утренняя гимнастика, подвижные игры и игры-эстафеты, спортивные развлечения), художественно-эстетическое развитие (рисование, аппликация, лепка из соленого теста и пластилина, изготовление новогодних открыток, конструирование украшений из бумаги, раскрашивание в раскрасках, работа в книжном уголке, разучивание песен и хороводов), речевое развитие (ситуации общения, отгадывание загадок о зимних явлениях и празднике,

составление рассказов о ёлочных игрушках, зимних развлечениях, словесные игры, пальчиковые гимнастики, логоритмические упражнения, дыхательные упражнения, заучивания стихотворений, обсуждение проблемных ситуаций).

Улучшилась результативность познавательной деятельности детей. Дети стали проявлять любознательность, не бояться высказывать свою мысль и задавать много вопросов, а также фантазировать и придумывать новые и интересующие их темы для создания. Дети стали активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, совместно выполняя различные задания. Стали проявляться творческие способности детей в придумывании рассказов, рисовании, рассказывании стихотворений.

Как показывает практика внедрения данной игровой технологии у дошкольников возрастает активность, инициативность, самостоятельность в проявлении творчества; совершенствуются коммуникативные и речевые навыки; легче воспринимаются и усваиваются инструкции взрослого детьми; у дошкольников формируются аналитические предпосылки, они не только воспринимают информацию, но и устанавливают причинно-следственные связи.

Одним из современных и интереснейших методов обучения является древнейшая логическая машина, которую авторы технологии ТРИЗ адаптировали к применению в дошкольном образовании и назвали «Кольцами Луллия».

«Кольца Луллия» – это своеобразный компьютер, только для слов. Данное пособие является эффективным механизмом развития речи, многофункционально и формирует навыки взаимодействия и самостоятельности.

Данная игровая технология развивает фантазию детей, обучает мыслить системно, с пониманием происходящих процессов. Дети с удовольствием заменяют круги, комбинируют задания, пытаются сами определить цель и ход игры [4].

Задачи:

- закрепление произношения поставленных звуков в речи («Парочки» – с автоматизируемыми звуками или на дифференциацию звуков);
- развитие фонематических процессов («Первый звук», «Подбери слово к звуковой схеме», «Парочки по твердости – мягкости», «Где спрятался звук?»);
- уточнение и активизация словарного запаса («Наоборот», «Чей, чья, чье?», «Оденемся на прогулку», «Кто где живет», «Кто чем питается»);
- совершенствование слоговой структуры слова («Слогопары», «Образуй словечко», «Раздели слово на слоги»);
- формирование структуры предложений («Придумай предложение с получившейся парой слов»);
- совершенствование развития связной речи («Рифмуй-ка», «Сосчитай-ка»).

Данное пособие может быть использовано на индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятиях; в игровой деятельности вне занятия; в самостоятельной деятельности детей; в показе мастер-классов для родителей и педагогов. Варианты использования этой методики безграничны.

Подводя итоги, можно сказать, что вышеперечисленные технологии оказывают существенное влияние на развитие речи детей дошкольного возраста. Сегодня нужны люди самостоятельные, оригинально мыслящие, творческие, умеющие принимать нестандартные решения и не боящиеся этого. Помочь в формировании такой личности могут современные образовательные технологии. Применение инновационных методов и приёмов помогает

детям дошкольного возраста развивать основные психические процессы — память, внимание, образное мышление, что в целом создает предпосылки для мягкого вхождения в новые условия и успешной адаптации к школьной жизни.

REFERENCES

1. Лисина, М.И. Развитие познавательной активности детей в ходе общения со взрослыми и сверстниками / М.И. Лисина // Вопросы психологии, 1982.– № 4.– С.18-35
2. Прохорова, М.П. Особенности инновационной деятельности педагога в условиях модернизации педагогического образования/ М.П. Прохорова, А.А. Шкунова // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 1. – С. 106-109.
3. Пугачева, Н.Б. Источники инноваций дошкольного образовательного учреждения // Дошкольное образование. – 2015. – №3. – с.29.
4. Сидорчук, Т.А. Познаем мир и фантазируем с кругами Луллия [Текст]: (технология ТРИЗ) : практическое пособие для занятий с детьми 3-7 лет / Т. А. Сидорчук, С. В. Лелюх. – Москва: АРКТИ, 2011. – 39